

SOCIAL GATE

Manual de usuario

Prototipo de control de acceso a
Facebook e Instagram

Elaborado por:
James Ariel Romero Maza

Revisado y aprobado por:
Ing. Edison Leonardo Coronel Romero, Mg. Sc

2025

1. Introducción

El presente documento es el manual de usuario del prototipo de control de acceso a Facebook e Instagram en dispositivos móviles Android, mismo que fue desarrollado para el trabajo de integración curricular de la carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja.

2. Objetivo

En el presente manual se describen las tareas y acciones del usuario con rol Estudiante por el cual, interactúa en cada una de las funcionalidades del prototipo y de esta manera facilitar el proceso de gestionar y controlar el acceso a Facebook e Instagram.

3. Dirigido a

El manual de usuario está dirigido a los estudiantes y personas que fomentan el uso responsable de las redes sociales y mediante el prototipo, mejoren su rendimiento académico, y tengan un mayor autocontrol digital.

4. Tareas rol: Estudiante

Descarga e instalación del prototipo

Para acceder al archivo APK del prototipo, primero debe utilizar su teléfono Android, abrir su navegador de preferencia, e ingresar al siguiente url en la barra de búsqueda:

<https://drive.google.com/drive/folders/1jM2GPyqNNGkIWnUp02Fz46XMkhWMNjLK?usp=sharing> segundo, se presentará el archivo APK del prototipo denominado “app-debug.apk”

8

Figura 1. Accediendo al archivo APK del prototipo

Para descargar el archivo APK del prototipo, haga clic en el archivo APK y le aparecerá un mensaje flotante el botón de descargar.

Figura 2. Botón Descargar

Haga clic en botón de descargar y el navegador lo redirigirá a la siguiente pestaña. Primero hace clic en el botón descargar de todos modos, segundo aparecerá un mensaje flotante y debe hacer clic en la opción descargar de todos modos y se procederá a descargar el archivo.

1

Figura 3. Descarga del archivo APK

Una vez descargado el archivo APK, se dirige a la carpeta donde fue descargado y guardado el archivo, por lo general se lo guarda en la carpeta de descargas.

Figura 4. Carpeta descargas

Ahora primero va a seleccionar el archivo APK descargado, segundo va a aparecer un mensaje de abrir con y seleccionar la opción instalador. Tercero va a seleccionar solo una vez.

Figura 5. Proceso instalación

Seguidamente le aparecerá un mensaje con el nombre del prototipo “SocialGate” y va a seleccionar la opción de instalar y se procederá a instalar la aplicación.

Figura 6. Instalación del prototipo

Durante el transcurso de la instalación, es posible que le aparezcan mensajes de advertencia o riesgo, no se preocupe es una medida de protección del teléfono Android. Esto sucede porque la aplicación requiere de algunos permisos especiales que más adelante se dará a conocer. Ahora, en esta ocasión, solo tiene que hacer clic en el botón

abrir, puede que aparezcan otros botones como proceder, listo, abrir, etc. En cualquiera de los casos, se tiene que abrir la aplicación al seleccionar algunas de las opciones antes mencionadas.

Figura 7. Mensaje de advertencia o riesgo

Con eso quedaría lista la instalación del prototipo, le debería de aparecer en su pantalla de inicio el icono de la aplicación.

Figura 8. Icono de aplicación SocialGate

🚦 Creación de cuenta e inicio de sesión

Al ingresar a la aplicación de “SocialGate” se encontrará con la ventana de iniciar sesión, para la creación de la cuenta se debe hacer clic en el botón crear cuenta.

Figura 9. Botón crear cuenta

Una vez hecho clic en el botón de crear cuenta, aparecerá la ventana de registrar cuenta y deberá llenar los campos de texto de acuerdo a lo solicitado. Algunas consideraciones que debería tomar en cuenta, antes de completar los campos de texto.

1. El nombre de usuario debe contener solo letras y números, además no debe superar los 15 caracteres.
2. Debe ingresar un correo electrónico válido.
3. El campo nombre solo admite letras y no debe superar los 30 caracteres
4. El campo apellido solo admite letras y no debe superar los 30 caracteres
5. El campo contraseña debe contener al menos 6 caracteres y no superar los 20 caracteres.

Una vez llenado todos los campos solicitantes, hace clic en el botón de crear cuenta.

La imagen muestra una pantalla de un teléfono móvil con el título "Registrar Cuenta". El formulario contiene los siguientes campos:

- 1. Campo "Ingrese su nombre de usuario" con un ícono de usuario.
- 2. Campo "Ingrese su correo electrónico" con un ícono de correo.
- 3. Campo "Ingrese su nombre" con un ícono de usuario.
- 4. Campo "Ingrese su apellido" con un ícono de usuario.
- 5. Campo "Ingrese su contraseña" con un ícono de candado y un ícono de ojo para alternar visibilidad.
- Un campo adicional "Ingrese nuevamente su co..." con un ícono de candado y un ícono de ojo.
- Un botón azul "Crear cuenta" al final del formulario.

Seis recuadros rojos numerados (1-5) resaltan los campos de entrada, y una flecha roja apunta al botón "Crear cuenta".

Figura 10. Creación de cuenta

Una vez creada la cuenta, la aplicación lo redirige a la ventana de iniciar sesión, en donde deberá colocar el usuario o correo electrónico y la contraseña con la que se registró. Luego, debe hacer clic en el botón de ingresar.

Figura 11. Iniciar sesión

Al hacer clic en el botón de ingresar, deberá conceder los permisos que le solicite la aplicación. Primero busca la aplicación, y segundo activa el permiso para el monitorear las aplicaciones.

Figura 13. Solicitud de permiso fase 1

Figura 12. Conceder permiso fase 1

Nota: En caso de que la versión Android que esté utilizando sea 13 o superior, es posible que no pueda conceder el permiso a SocialGate, lo que debe hacer es lo siguiente. Primero se dirige a la su pantalla de inicio, busca el icono de la aplicación SocialGate y mantiene presionado hasta que aparezcan unas opciones.

Figura 14. Opciones aplicación

En este caso, selecciona la opción información, aparecerá las configuraciones generales de la aplicación, y primero hace clic en los tres puntos, segundo hace clic en permitir configuración restringida. A continuación, si su teléfono Android, tiene alguno método de seguridad de como contraseña, huella dactilar, etc. Deberá proporcionarla para que se pueda activar correctamente la configuración restringida. Una vez completado lo anterior, ya podrá conceder los permisos a SocialGate

Figura 16. Opción información

Figura 15. Activar configuración restringida

Se continúa concediendo permisos para SocialGate, en esta ocasión para que se pueda mostrar sobre otras aplicaciones. Primero se hace en la aplicación de SocialGate y segundo se concede el permiso.

Figura 18. Solicitud de permiso fase 2

Figura 17. Conceder permiso fase 2

Finalmente, se concede el último permiso para SocialGate, en esta ocasión para que emita las notificaciones.

Figura 19. Solicitud de permiso fase 3

🚩 Funcionalidad ventana inicio de la aplicación

En la presente ventana llamada inicio, se muestra lo siguiente.

1. Se visualiza el nombre y apellido que haya puesto el usuario.
2. El tiempo hoy este significa, el tiempo registrado en total sumado de las redes sociales Facebook e Instagram en formato de hora y minuto.
3. El tiempo límite establecido significa, el tiempo que has definido para estar en las redes sociales en formato de hora y minuto.
4. El tiempo en redes sociales significa, el tiempo registrado individualmente para Facebook o Instagram en formato de hora y minuto.

Figura 20. Ventana Inicio

🚦 Funcionalidad ventana horario de la aplicación

En la presente ventana llamada horario, se muestra lo siguiente.

1. El límite de tiempo significa, que se puede habilitar o deshabilitar la funcionalidad.
2. Al habilitar el límite de tiempo se puede interactuar con la slider para establecer el rango de tiempo en formato de hora y minuto.
3. El horario académico significa, que se puede habilitar o deshabilitar la funcionalidad.
4. Las iniciales de los siete días de la semana, se puede seleccionar una vez que se encuentre habilitado la funcionalidad horario académico.
5. El botón editar sirve para establecer un rango de tiempo en formato de 24 horas.

Figura 21. Ventana Horario

Funcionalidad ventana reporte de la aplicación

En la presente ventana llamada horario, se muestra lo siguiente.

1. El tiempo total significa, el tiempo registrado en total sumado de las redes sociales Facebook e Instagram en formato de hora y minuto, considerando cada segundo que estuvo en alguna red social. Eso quiere decir, que los segundos son acumulativos y se verán reflejados en hora o minuto. Por ejemplo, si estuviste durante 1 minuto y 30 segundos en Facebook, y después 2 minutos y 30 segundos, se vera reflejado en total 4 minutos.
2. El promedio diario es un calculo que refleja el total del tiempo registrado dividido para el registro total de días que estuviste en Facebook o Instagram.
3. El tiempo diario significa, que la aplicación muestra en gráfica de barras el tiempo registrado que estuviste en Facebook o Instagram durante cualquier día de la semana.
4. El botón de generar reporte en pdf significa, que al hacer clic la aplicación va a generar un reporte de todo el registro acumulado que lleva hasta el momento.

Figura 22. Ventana Reporte

✚ Funcionalidad ventana gestionar de la aplicación

En la presente ventana llamada horario, se muestra lo siguiente.

1. Los datos personales significan, que el usuario puede actualizar cualquier campo como puede ser el usuario, nombre, correo electrónico y contraseña.
2. El botón de guardar datos significa, que la aplicación detecta si ha modificado algunos de los campos de textos del usuario y se activará para guardar la información actualizada, y en caso de no detectar ningún cambio se mantendrá inactivo.

3. Acerca de Social Gate significa, que al dar clic mostrara información acerca de la aplicación y el desarrollador.
4. El cerrar sesión significa, que al dar clic mostrará un mensaje de confirmación para cerrar la sesión de la cuenta, en caso de elegir si, la aplicación redirigirá al usuario a la ventana de iniciar sesión y en el caso de elegir no, se mantendrá en la ventana de gestionar.

Figura 23. Ventana Gestionar

🚦 Monitorear y registrar el tiempo de uso en Facebook o Instagram

Para que la aplicación vaya a monitorear y registrar el tiempo de uso en las redes sociales se deben seguir los siguientes pasos:

1. Haber iniciado sesión en la aplicación Social Gate
2. Tener deshabilitado el limite de tiempo y el horario académico
3. Cerrar o dejar abierta en segundo plano la aplicación
4. Ingresar a Facebook o Instagram durante por ejemplo 2 minutos
5. La aplicación comienza a monitorear y registrar la red social en la que se encuentra
6. Salir de la red social
7. Ingresar a la aplicación Social Gate
8. Se muestra el tiempo registrado de la red social en la que estuvo.

Figura 24. Sesión Iniciada

Figura 25. Límite y horario deshabilitado

Figura 26. Aplicación en segundo plano

Figura 29. Ingreso a Facebook y monitoreo

Figura 28. Saliendo de Facebook

Figura 27. Ingreso a SocialGate y tiempo de uso

🛠 Establecer límite de tiempo para Facebook e Instagram

Para que la aplicación controle el límite de tiempo establecido por el usuario para las redes sociales se deben seguir los siguientes pasos:

1. Haber iniciado sesión en la aplicación Social Gate
2. Tener habilitado el límite de tiempo
3. Establecer un tiempo límite por ejemplo 3 minutos
4. Verificar el limite de tiempo establecido en la ventana de inicio

5. Cerrar o dejar abierta en segundo plano la aplicación
6. Ingresar a Facebook o Instagram
7. La aplicación comienza a monitorear y registrar la red social en la que se encuentra
8. La aplicación comprueba que el tiempo límite establecido se ha terminado y lo saca al usuario de la red social
9. El usuario hace clic en la notificación y se redirige a la ventana de inicio de la aplicación Social Gate

Figura 30. Sesión iniciada

Figura 31. Limite tiempo habilitado

Figura 32. Limite tiempo guardado

Figura 34. Verificar límite establecido

Figura 33. Aplicación en segundo plano

6

Figura 35. Ingreso a Facebook y monitoreo

8

Figura 36. Tiempo agotado

Figura 37. Ventana de Inicio

✚ Establecer horario académico para Facebook e Instagram

Para que la aplicación controle el horario académico establecido por el usuario para las redes sociales se deben seguir los siguientes pasos:

1. Haber iniciado sesión en la aplicación Social Gate
2. Tener habilitado el horario académico
3. Seleccionar el o los días de la semana, por ejemplo, domingo
4. Editar horario
5. Establecer rango de tiempo y guardar
6. Cerrar o dejar abierta en segundo plano la aplicación
7. La aplicación comprueba que existe un horario académico y el usuario intenta ingresar en el horario académico establecido a la red social Facebook o Instagram y la aplicación no lo deja ingresar
8. El usuario hace clic en la notificación y se redirige a la ventana de inicio de la aplicación Social Gate

1

Figura 40. Sesión Iniciada

Figura 39. Horario habilitado

Figura 38. Asignar día semana

Figura 41. Rango de tiempo

Figura 42. Aplicación en segundo plano

Figura 44. Bloquea red social por horario académico

Figura 43. Ventana Inicio

🚩 Generar reporte

Para que la aplicación genere un reporte en pdf solicitado por el usuario se deben seguir los siguientes pasos:

1. Haber iniciado sesión en la aplicación Social Gate
2. Verificar que hay tiempo registrado tanto en la ventana de inicio como la de reporte
3. Dar clic en generar reporte en pdf,
4. Aparece un mensaje de que el pdf se ha guardado en una carpeta
5. Ubicarse en la carpeta y comprobar si existe el reporte en pdf
6. Abrir y visualizar el pdf generado

Figura 47. Sesión Iniciada

Figura 46. Verificar registro de tiempo

Figura 45. Verificar tiempo y botón generar pdf

Figura 49. PDF guardado exitosamente

Figura 48. Comprobar existencia PDF

6

Control de acceso a redes sociales

Reporte de Actividad - SocialGate

Datos del Usuario

Nombre y Apellido:	James Romero
Correo Electrónico:	elacoholito@gmail.com
Fecha de Reporte:	09/11/2025

Resumen General

Tiempo Total de Uso:	0h 2m
Tiempo Promedio Diario:	0h 2m

Tiempo por Red Social

Facebook:	0h 2m
Instagram:	0h 0m

Uso Diario de la Última Semana

Editar

Anotar

Rellenar y
firmar

Convertir

Todo

Figura 50. Visualizar PDF

Acción	Funcionario	Firma
Revisado por:	Ing. Edison Leonardo Coronel Romero, Mg. Sc.	